

真实问题的多样化解决： 中国概况课教学的新路向

Diversified Solutions to Real Problems: A New Direction for Teaching the Module of “China Overview”

龙藜¹

Li LONG

中国重庆大学外国语学院

School of Foreign Language and Cultures, Chongqing University, China

longli525@cqu.edu.cn

陈欣雨²

Xinyu CHEN

中国涪陵城七校教育集团

Fuling City Seven Schools Education Group, China

984338985@qq.com

摘要 来华留学生都要学习中国概况类课程，然而在该课程的教学实践中，教学效果却不尽如人意。当前学界从教学原则、教学方法等方面进行了研究，但是鲜少有人将问题导向教学法运用到此类文化课程的教学，并对问题的逻辑和方法的综合性进行深入的探索。本研究从课程目标和教学的理论基础出发，提出建立课程内容的“学习圈层”体系、组建复合型的学习共同体、问题导向教学法与 BOPPPS 教学模式的综合使用、开展多样化课堂教学评价等课程实施策略，以期提升中国概况课的教学效果和时代效用。

关键词 中国概况课；问题导向教学法；BOPPPS 教学模式；评价

Abstract International students studying in China are required to take courses on the module of “China Overview.” Still, in the teaching practice of this course, the teaching effect is not satisfactory. Currently, the academic community has conducted research on teaching principles, teaching methods, and other aspects, but few have applied problem-oriented teaching methods to the teaching of such cultural courses and conducted in-depth exploration of the logic of problems and the comprehensiveness of methods. Starting from the course objectives and theoretical basis of teaching, this study proposes course implementation strategies such as establishing a “learning circle” system for course content, forming a composite learning community, integrating problem-oriented teaching method and BOPPPS teaching mode, and conducting diversified classroom teaching evaluations, to enhance the teaching effectiveness and contemporary utility of “China Overview” Module.

收稿日期：2024-08-06

作者简介：¹ 龙藜，中国重庆大学外国语学院副教授。博士毕业于西南大学，研究方向为国际中文教育、跨文化交际研究。

² 陈欣雨，中国涪陵城七校教育集团教师。

项目基金：重庆大学研究生重点课程《中国概况》阶段性成果（20210645）。

Keywords Module of “China Overview”; Problem-oriented Method; BOPPPS Teaching Mode; Evaluate

引言

中国教育部发布的《2023 年度中国教育现状统计公报》显示，中国共有来自 214 个国家和地区的 51.6 万名国际学生在中国高校就读。《学校招收和培养国际学生管理办法》（教育部、公安部等，2017）规定来华留学生必须学习中国概况类课程，一般为 2 学时，覆盖本、硕、博各个阶段。中国概况类课程旨在全面而客观地介绍中国的传统思想、地理环境、历史脉络、社会结构以及风俗习惯等各个方面。通过这门课程的学习，留学生能够获得对中国更为深入和全面的认识。因此，对该课程的研究和建设具有极大的时代意义。

通过对部分高校中国概况与文化类课程进行调研，发现有如下问题：教材选用缺乏针对性，课程缺乏创新，理论知识太多实际操作不足等。总体上留学生对该类课程较为满意，但存在对文学类课程兴趣不高、教材选用与需求不符等问题。尽管留学生存在文化差异，但是人类本身具有的共情能力和同理心使得相互理解成为可能。为此，本研究提出在课程教学中应该以真实问题的多样化解决作为教学改革的新思路。从共情叙事的角度来设计教学（赵杨，2024），基于对真实问题的学习、思考和讨论，深化学生对相关知识的理解并强化其技能的应用能力，唤起留学生的情感共鸣，引发他们的深度思考和思维转变。

一、研究现状

通过对知网平台的关键词检索，发现近二十年来对中国概况课的研究逐渐增多，共计 69 篇。详情如下：

图 1 近 20 年研究中国概况课文献变化趋势

对所有文献的关键词进行主题分析后发现，排除中国概况这一共有的关键词后，研究留学生情况、课程思政、教学模式、课程建设、教学内容等选题的较多。

图2 对中国概况课研究的次级主题

可见对中国概况类课程的研究范围比较广,也具有时代性。在教学方法上有提出“自主学习-课堂互动-探究活动”的教学结构(胡文华,2022),问题导向教学法(汤蕾,2019;高惠宁、明铭,2021),模块化教学法(张袁月,2019),“激发—交流式”教学法(陈旦,2019),跨文化比较法(祖晓梅等,2006)等。这些教学法为提升教学质量发挥了重要的作用,但是应用这些教学法的着力点在于更好地组织教学活动,知识的组织形式大多是外在于学生的,而非由学生主动生成或内化的;教学法背后的教学理念不够丰富,便无法有效地唤起学生的共情和参与感,进而提升教学效果。因此,本研究在问题导向教学法的基础上进行了改良,探索有效唤起学生情感、提升思维能力的真实问题的多样化解决路径。

二、课程目标

2002年国家对外汉语教学领导小组在《高等学校外国留学生汉语教学大纲》(长期进修)中提出,文化知识课程要包含中国概况、中国历史、文学等多种课程,旨在让留学生了解与中国国情、历史、文化背景等相关的知识,从而全面提升留学生的语言运用能力。因此,一些课程的教学目标也就是以传播知识、提高语言运用能力为目的。该大纲还提出“这些课不仅能开阔学生视野,加深其对汉语言文化的理解,提高其运用语言的能力,而且能充分满足长期进修生多样化的学习要求。”随着时代的发展和教育理念的不断更新,对学生各方面能力的培养变得已经更加多元和细致,该纲要仅重视语言能力培养,并未基于对学生需求的分析提出相应的能力培养,因此难以适应迅速发展的现代社会需求。对此,有学者提出文、语并举,课程的核心目标是培养学生全面认识中国国情和文化(祖晓梅等,2006;胡文华,2022),形成文化和价值认同(陈忠,2020;张鹏等,2022)。

2021年6月习近平给北京大学的留学生们的回信指出“欢迎你们多到中国各地走走看看,更加深入地了解真实的中国,同时把你们的想法和体会介绍给更多的人,为促进各国人民民心相通发挥积极作用。”该回信为我们破解到底中国概况类课程要培养什么样的学生提供了思路。我们不仅要培养具备相关知识和语言能力的学生,还要培养有思辨能力、研究能力、跨文化交际能力、跨文化传播能力和多元文化价值观的留学生。

三、教学的理论基础

据前所述，要培养出符合时代需要的国际人才，“以教师为中心”的课堂教学模式已不再适用，课堂教学要“以学生为中心”，教师充分发挥设计者、引导者和评估者的作用。问题导向教学（Problem-Based Learning，下简称“PBL 教学法”），指以学生为主体、以专业领域内的各种问题为学习起点，以问题为核心规划学习内容，让学生围绕问题寻求解决方案的一种教学方法（孙绍荣，2010）。20 世纪 90 年代，PBL 教学法发展不断成熟，不仅运用于医学领域，而且在法律、建筑、工程、农学和中小学教育等领域的运用也日趋广泛。可见，专业领域的教学中常使用 PBL 教学法。国际中文课程中的中国概况课专业性不强，阶段性不明显，这使得以问题为核心来规划学习内容变得困难。尽管 PBL 教学法在中国概况课并不常用，但其问题导向的特点对于激发学生共情和提升学习效果至关重要。因此，有必要对现有的 PBL 教学法进行适当的调整和丰富。

（一）“真问题”的内涵

问题导向教学法的逻辑起点是“问题”，但是从逻辑上来分“问题”有假问题与真问题。假问题的本质在于没有问题，更准确地说，即是发现不了问题，但出于权宜之计而不得不根据某种“形而上”的预设去强行“创造”问题。例如在学习了中国远古神话之后提问“你最喜欢哪个故事？为什么？”

而从知识获取的角度来看，真实的问题是已知与未知之间待弥补的差距。真实问题的特点在于：该问题产生的双向性，问题可能是学生自发产生，也可能是老师指出；问题具有暂时性和连续性。学习方面的问题比较容易解决，解决后会产生更多或更新的问题；问题与学生的日常生活、学习紧密相关，符合学生的年龄、心理特征和文化特征；问题清晰、具体、并能引发师生双方的情感变化，调动学生的学习积极性，促进学生主动学习、深入思考。这样真实的问题才能促进学生的深度学习、提高综合能力。回到对中国远古神话部分内容提问上，基于上面对真实问题特点的分析，或许我们可以提问“你们国家文化中的创世神相关的故事是什么样的？”“请用自己的语言，从创世神的形象、创世环境、史前重要事件等方面，来进行一个文化对比，并与同学分享你的想法。”

根据布鲁姆对教育目标的分类和分层理论来说，提问“喜欢哪个故事”只涉及到认知层面的知道、领会和感性的评价，情感层面的接受和反应。而后面的系列问题则涉及到认知层面的知道、领会、分析、综合和评价所有层面。在情感层面上通过对比已经进入了第三个层次的形成和组织价值观系统。可见，基于学生认知、经历、生活提出的真实问题能够在一定程度上让学生有更深入的和产生共情的可能。

（二）深度学习的教学理念

在之前的教学实践中，中国概况课很容易上成知识普及类课程，缺乏对学生思维的引导、感情的激发；而深度学习理念强调的是一种高水平的认知加工方式。在问题导向的教学设计之下，真实的问题能够将学生的生活学习与书本上的知识建立关系，能促进学生思维的发展、

全身心的参与,自然教学效果较好,不会走出教室就忘掉一大半,甚至会自发地探索更多、发现更多,乃至有所创造。正如陶行知所言:创造始于问题,有了问题才会思考,有了思考,才有解决问题的方法,才有找到独立思路的可能(王海东,2008)。因此,教师在备课阶段要以深度学习理论为指导,创设情景,提出真实问题,促进学生的思维和能力发展。

(三) 教学内容点面结合的原则

当前的中国概况课教学中重在介绍总体情况,却缺乏对某些部分进行深入探讨。人类往往难以对大而多的内容产生良好的记忆效果。然而,对广泛的内容只进行概述但深入探讨特定知识点却能提升记忆效果。例如,在上中国哲学专题课时,通常都会介绍各个哲学流派的代表人物。信息繁多,并且与留学生的日常生活、学习缺乏相通之处,学生不容易记住,教学效果也不明显。如果在授课时,选择其中一位哲学家,把他的思想与留学生现在的生活联系起来,可能就会加深他们的记忆。如明代王守仁著名的“岩花说”就可以与薛定谔的猫,也就是现代量子力学的经典思想实验进行比较;比较后学生会发现,中国早在 600 年前就有与量子力学坍缩理论有关的思考了,使记忆有思维着力点。

(四) 多元化的问题解决方案

通过提出问题,激发深度学习,这样留学生在面对真实的且切身的社会、文化问题时,就会投入更多情感,从而激发更多的问题解决思路。例如,在讲授中国的人口政策时,可以让学生们扮演国家领导人的角色,针对中国六七十年代的社会状况,讨论他们可能会采取哪些策略。当多元化的答案出现时,学生对中国当时社会文化的了解会更加深入、牢固,跨文化理解力会逐渐养成,跨文化交际能力会得到相应提高,自然教学效果会更好。在这个过程中,教师要具备开放的心态,能够接纳不同的看法,引导学生尊重不同、求同存异。

四、课程实施策略和方法

(一) 建立课程内容的“学习圈层”体系

在课程具体实施过程中,要重新梳理课程内容体系,根据真实世界,创立符合留学生需求的课程内容的“学习圈层”体系。本研究以心理学家马斯洛的需求理论(Koltko-Rivera,2006)为基础,将专题内容的先后排序和留学生的兴趣、需求结合起来,组织课程内容,让课程从以前的拓扑树形结构变为圆形圈层结构,不再以知识为中心,而是以学生为中心。在进行圈层分类后,每部分内容对学生的意义就会凸显出来,教学不再仅仅关注知识点的全面性,而是更多地考虑将知识点与学生的需求结合起来。如下图 3:

图3 在马斯洛需求理论基础上建立的中国概况学习圈层体系

（二）组建复合型的学习共同体

在中国概况课上，构建一个复合型的学习共同体可以极大地丰富教学资源 and 提升学习体验。具体如下：一是朋辈导师制度，选拔前一届的优秀学生作为朋辈导师，他们可以分享自己的学习经验和成功案例。朋辈导师可以协助教师进行小组辅导，提供个性化的学习建议和策略。二是文化助教计划，聘请中国学生作为助教，他们不仅能够帮助留学生理解中国文化，还能促进语言交流。助教可以参与到课堂讨论、小组练习和文化体验活动中，提供实时的文化交流和语言支持。三是行业专家参与，定期邀请对中国有深入了解的行业专家，如历史学家、社会学家、经济学家等，为学生开设专业讲座、分享见解。四是社区合作，与当地社区建立合作关系，邀请社区成员参与课程，分享各自的文化故事和生活经验，特别是留学生聚居地所在的社区及周边有突出文化特点的社区。

（三）PBL 教学模式与 BOPPPS 教学模式的综合使用

在教学过程中可以将 BOPPPS 教学模式融合到 PBL 教学模式中来。BOPPPS 教学模式源于加拿大的教师技能培训，是一种以教学目标导向、以学生为中心的教学模式，由导言（Bridge-in）、学习目标（Objective/Outcome）、前测（Pre-assessment）、参与式学习（Participatory Learning）、后测（Post-assessment）和总结（Summary）六个教学环节构成。BOPPPS 是一种有效的教学设计及课堂组织模式，其心理学基础在于人类精神的集中周期在 15 分钟左右，因此可以将这个模式引入到项目教学模式的讲解或提供信息阶段。

PBL 教学法在概况类课程中的运用是指从中国概况类课程中的各个专题中根据真实社会生活，建立起学习项目或提出真实的问题，以明确的学习目标为导向，通过提供明确的背景信息和综合性的探究学习过程，来激发来自不同国家的留学生的思考意识和跨文化理解，并通过协商来实现交流和语言能力的提升，最后进行反馈评价。在这个过程中，学生的跨文化理解、交流、传播能力得到了提升，共情能力得到了发展，促进留学生对中国的认识和理解，提升其跨文化和全球胜任力（赵扬，2024）。

（四）开展多样化课堂教学评价

1. 形成性评价量规细致、具体

在设计形成性评价量规时,教师必须认识到其与传统教学评价方式存在本质差异。为了更全面地评估留学生的学习效果,该评价量规需细致到教学过程中的每一个环节。每一环节的评价标准都需具体、可衡量,并能够真实反映学生在该阶段的知识掌握、技能运用以及问题解决能力。评价量规的构建通常采用分级或分类的方式,为每种评价指标设定清晰的标准。这些标准不仅定义了项目的重要组成部分,还描述了学生在这些部分中应达到的具体表现水平。通过这种方式,评价量规不仅能够为教师提供一个全面、系统的评价框架,还能够帮助学生明确学习目标,引导他们进行有效的自我评估与反思。因此,PBL教学的评价标准要与课程总体培养的人才目标和具体专题的教学目标一致,以便教师在课前公布具体的评价标准,来引导学生主动达成目标。

2. “可观察学习结果的结构”分类评价贯穿课堂始终

中国概况课中教师基于PBL教学法提出的各种真实问题对应的是不同学生的心理状态和具体专题的教学目标,想要准确地进行衡量,可以引入“可观察学习结果的结构”分类评价法(Structure of the Observed Learning Outcome, 下简称“SOLO分类评价”)。SOLO分类评价理论是新西兰教育心理学教授比格斯(J. B. Biggs)首创的一种学生学业评价方法,是一种以等级描述为特征的质性评价方法,具有坚实的实践基础和完整的理论体系,它包括前结构层次、单点结构层次、多点结构层次、关联结构层次、抽象拓展层次、综合结构层次(李卫东,2016)。

以中国艺术专题的教学为例,如果教师要考察学生的学习效果,可在教学设计中考虑以下几方面:(1)基础认知阶段:设计基础任务,讲解后要求学生能够分辨中国艺术的不同流派和时期,并列相关的中国艺术元素(前结构层次和单点结构层次);(2)深入理解阶段:通过比较不同时期、不同民族艺术作品的风格和技法,请学生分享对中国艺术多样性的理解(多点结构层次);(3)批判性分析阶段:布置论文或报告形式的作业,让学生分析中国艺术作品的社会文化背景及其对现代艺术的影响,展示他们结合不同思路解决问题的能力(关联结构层次);(4)综合应用阶段:让学生对中国艺术展览进行策划,要求学生不仅要整合所学知识,还要考虑展览布局、观众互动等实际应用问题(抽象扩展结构层次);(5)创新思维阶段:鼓励学生创作自己的艺术作品,或对中国艺术进行现代诠释,展示他们将所学知识应用于新情境的创新能力(综合结构层次)。

3. 物化学习结果评价准确

中国概况课涉及众多主题,学生可能需要制作一些手工品作为考核作品。为此我们引入了物化学习结果的考核办法,即熵权法。在同一主题下的创意产品的设计过程中,由于学生的创意和表现方式的多样性,最终的作品呈现出较大的差异性。传统的评价方式往往难以对这种差异性进行科学、客观的评价。因此,教师可以引入熵权法作为一种客观赋权的方法,以更加科学和精确地评估学生的作品。熵权法是一种基于信息熵理论的评价方法,它根据指

标观测值所提供的信息量大小来确定各个指标的权重。在创意产品设计的评价中，每个指标都可能存在一定的变异程度，而熵权法正是通过运用信息熵的概念，对这些变异程度进行计算，从而得出每个指标的权重。这种方法不仅更加客观、科学，而且能够为多指标评价提供有力的数据支持。它为同一主题下的作品评价提供了一种更加科学、客观的方法，能够更好地反映学生的创意和表现能力。

教师运用熵权法进行评价，能够针对不同的创意得出差异化的评价结果，体现了以人为本的评价理念。每组同学都能够通过评价获得进一步地学习与改进的反馈，从而真正实现教、学、评相统一。例如，在中国艺术课程结束后，安排学生进行春节剪纸创作。学生剪纸作品的评分就可以采用该方法，具体如下表所示：

表 1 基于熵权法设计的剪纸作品评分表

	外型美观	与主题的适配性	作品的文化性	整体的创新性
各项的权重值	20%	40%	30%	10%
各项的分数（各项总分 100）				
加权后分数				
总分				

综上，教学评价的多样化的目的是使学生得到真实反馈与提高。同时，教师也可以将评价标准作为引导学生学习的一个重要手段。中国概况课不仅是展现中国社会的重要窗口，也是留学生了解、理解和融入中国社会的重要渠道。课程中，教师将真实问题的多样化解决与培养学生的综合素养两目标相结合，系统地构建教育理念、理论基础和实施策略，这将对完善课程理论、提升师资专业素养和培养学生综合能力产生显著成效。

参考文献

- Koltko, Rivera., M, E. (2006). Rediscovering the later version of Maslow's hierarchy of needs: Self-transcendence and opportunities for theory, research, and unification. *Review of General Psychology*,10(4),302-317. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.10.4.302>
- 陈旦.(2019).新媒体视域下“激发——交流式”课堂教学法探索——以面向学历留学生的中国概况课程教学改革为例. *教育现代化*,6(21),66-68. <https://doi.org/10.16541/j.cnki.2095-8420.2019.21.025>
- 陈忠.(2020).中国式认知方式的文化表征与跨文化教学. *国际汉语教学研究*, (3),4-10.
- 高惠宁,明铭.(2021).PBL 教学模式在高校学历留学生中国概况课程中的应用. *高教学刊*,7(34),124-127. <https://doi.org/10.19980/j.CN23-1593/G4.2021.34.029>
- 国家对外汉语教学领导小组办公室.(2002). *高等学校外国留学生汉语教学大纲(长期进修)*.北京语言文化大学出版社.
- 胡文华.(2022).国际学生中国概况课的定位、目标和教学模式. *华南师范大学学报(社会科学版)*, (1),72-82+206.
- 教育部发展规划司.(2024). *2023 年全国教育事业发展基本情况*. https://www.moe.gov.cn/fbh/live/2024/55831/sfc1/202403/t20240301_1117517.html
- 李卫东.(2016).促进人的发展的教学与评价. *第三届北京教育论坛会议论文集*,北京教育科学研究院.
- 孙绍荣主编.(2010). *高等教育方法概论(修订版)*.华东师范大学出版社.
- 汤蕾.(2019).PBL 教学模式在留学生课程中的应用——以《中国概况》为例. *才智*, (6),45-46. <https://doi.org/10.3969/j.issn.1673-0208.2019.06.041>

- 王海东.(2008).在思想品德课教学中加强学生的问题意识培养. *琼州学院学报*, (S1), 4-5.
- 张鹏,张林华,吴洋.(2022).来华青年思想政治教育发展路径研究——以《中国概况》课程建设为例. *当代青年研究*, (3), 43-49.
- 张袁月.(2019).模块化教学在《中国概况》课程中的应用——以“茶文化”为例. *高教学刊*, (2), 102-104. <https://doi.org/10.19980/j.cn23-1593/g4.2019.02.033>
- 赵杨.(2024).共情叙事视角下中国概况教学原则. *世界汉语教学*, 38(1), 3-10. <https://doi.org/10.13724/j.cnki.ctiw.2024.01.002>
- 中华人民共和国教育部.(2021). *学校招收和培养国际学生管理办法*. https://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/xxgk/zhengce/guizhang/202112/t20211206_585055.html
- 祖晓梅,陆平舟.(2006).中国文化课的改革与建设——以《中国概况》为例. *世界汉语教学*, (3), 121-127. <https://doi.org/10.3969/j.issn.1002-5804.2006.03.014>

(责任编辑: 胡晶晶 涂敏 李玲)